

UNIVERSIDAD HEMISFERIOS
FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD

CARRERA:
ODONTOLOGIA

TEMA:
**TERAPIAS PULPARES EN ODONTOPEDIATRÍA: COMPARACIÓN DE TÉCNICAS,
MATERIALES Y RESULTADOS CLÍNICOS EN EL MANEJO DE CARIES EN
DENTICIÓN TEMPORAL**

ALUMNA:
NAOMI PAULINA MARTÍNEZ COBO
JENNY EDITH COLLANTES ACUNA

NIVEL Y PARALELO:
OCTAVO SEMESTRE PARALELO I

MATERIA:
ODONTOPEDIATRÍA II

QUITO-ECUADOR

2025

Resumen

Introducción: El compromiso pulpar de los dientes primarios, ya sea por caries o traumatismo dental, plantea un desafío para el tratamiento endodóntico en odontopediatría debido a la compleja anatomía de estos dientes, la poca cooperación de los niños, factores que dificultan intentar neutralizar o reducir los microorganismos en el sistema de conductos radiculares. **Objetivo:** En el presente estudio es una revisión no sistemática de la literatura en donde los recursos se obtuvieron de la base de datos de sitios como PubMed; Scielo; Google Académico e ScieceDirect. **Resultados:** No se encontraron estudios sobre VPT por trauma. En dientes primarios con caries profundas, el tratamiento pulpar indirecto (IPT) y la pulpotomía con cementos de silicato de calcio (MTA o Biodentine®) presentan mayores tasas de éxito que el recubrimiento pulpar directo y otras pulpotomías. El tipo de recubrimiento no modifica el éxito del IPT (alta certeza). Se recomienda firmemente preferir la pulpotomía con cementos de silicato de calcio sobre formocresol, sulfato férrico, óxido de zinc-eugenol y otras técnicas. La eliminación selectiva de caries y el IPT muestran mejores resultados que la eliminación completa, reduciendo significativamente las exposiciones pulpares. En incisivos primarios vitales con caries profundas, la pulpotomía supera a la pulpectomía. El éxito a 12 meses es similar entre IPT y pulpotomía con cementos de silicato de calcio, incluso con dolor reversible. Factores como técnica de remoción pulpar, irrigación, control de hemorragia, base sobre MTA, número de visitas o tipo de diente no afectan significativamente el éxito. **Conclusión:** Es probable que el tratamiento pulpar indirecto o pulpotomía con cemento de silicato de calcio aumente el éxito de la terapia pulpar vital en comparación con otros tratamientos pulpares vitales, como el recubrimiento pulpar directo y otras pulpotomías, después de 24 meses (certeza moderada).

Palabras claves: pulpar, conductos, pulpotomía, silicato.

Abstract

Introduction: Pulp involvement in primary teeth, whether due to caries or dental trauma, presents a challenge for endodontic treatment in pediatric dentistry due to the complex anatomy of these teeth and the limited cooperation of children, factors that hinder efforts to neutralize or reduce microorganisms in the root canal system. **Objective:** This study is a non-systematic literature review, with resources obtained from databases such as PubMed, SciELO, Google Scholar, and ScienceDirect. **Results:** No studies on pulp capping (PC) for trauma were found. In primary teeth with deep caries, indirect pulp treatment (IPT) and pulpotomy with calcium silicate cements (MTA or Biodentine®) have higher success rates than direct pulp capping and other pulpotomies. The type of capping does not affect the success rate of IPT (high certainty). It is strongly recommended to prefer pulpotomy with calcium silicate cements over formocresol, ferric sulfate, zinc oxide-eugenol, and other techniques. Selective caries removal and indirect pulp capping (IPT) show better results than complete removal, significantly reducing pulp exposures. In vital primary incisors with deep caries, pulpotomy outperforms pulpectomy. Success at 12 months is similar between IPT and pulpotomy with calcium silicate cements, even with reversible pain. Factors such as pulp removal technique, irrigation, hemorrhage control, MTA base, number of visits, or tooth type do not significantly affect success. **Conclusion:** Indirect pulp treatment or pulpotomy with calcium silicate cement is likely to increase the success of vital pulp therapy compared to other vital pulp treatments, such as direct pulp capping and other pulpotomies, after 24 months (moderate certainty).

Keywords: pulp, canals, pulpotomy, silicate.

Introducción

La caries dental sigue siendo un importante problema de salud bucal que afecta aproximadamente a la mitad de los niños del mundo y su prevalencia ha cambiado poco en las últimas décadas. A pesar de los esfuerzos por abordar el problema, las complicaciones de la caries, incluido el daño pulpar, siguen afectando a un número importante de niños. Las lesiones pulpares causadas por lesiones cariosas representan casi el 90% de los casos y requieren estrategias de manejo efectivas (1).

Los dientes primarios presentan desafíos únicos en el tratamiento de la patología pulpar debido a sus distintas características anatómicas y fisiológicas, así como al desarrollo psicoemocional de los niños pequeños (2). Aunque se recomienda como enfoque principal la preservación de la pulpa el mayor tiempo posible, las técnicas de odontología mínimamente intervencionista (MID) se han convertido en medidas preventivas exitosas para la patología pulpar (3). Sin embargo, existen escenarios clínicos en los que no se puede utilizar MID y se requiere tratamiento inmediato de las complicaciones relacionadas con la pulpa (4).

El tratamiento de las lesiones de caries con afectación pulpar en dientes temporales incluye pulpotomía, pulpectomía o extracción. Varios factores influyen en la elección del tratamiento y la medicación. Sin embargo, los tratamientos de terapia pulpar a menudo requieren la cooperación del niño y pueden implicar múltiples sesiones o anestesia general. Estos factores pueden aumentar la ansiedad del niño y aumentar la carga de tiempo y recursos para la familia del niño y el personal dental (5).

Además, la tasa de éxito del tratamiento endodóntico para dientes primarios sigue siendo un tema controvertido. En consecuencia, las extracciones se consideran cada vez más el tratamiento de elección para la patología pulpar. No obstante, surgen inquietudes con respecto a la pérdida de espacio, las posibles necesidades de ortodoncia y el impacto general en la calidad de vida del niño tras la pérdida prematura de los dientes primarios (6,7).

Para orientar a los profesionales sanitarios en la toma de decisiones informadas sobre el tratamiento de las lesiones de caries que afectan la pulpa en los dientes temporales, diversas fuentes acreditadas han desarrollado guías de práctica clínica (GPC), declaraciones de consenso, documentos de políticas y declaraciones de postura. Estos recursos buscan ofrecer

recomendaciones basadas en la evidencia y prácticas clínicas estandarizadas. Sin embargo, existe una considerable variabilidad en las recomendaciones debido a las diferencias en la evidencia disponible, factores contextuales y variaciones en los sistemas sanitarios de los distintos países (8).

A pesar de la existencia de múltiples revisiones sistemáticas y estudios clínicos, la elección del tratamiento pulpar más adecuado para dientes temporales con caries profundas continúa siendo motivo de debate. Las guías clínicas y recomendaciones actuales intentan proporcionar directrices claras basadas en la evidencia; sin embargo, la variabilidad entre ellas, influenciada por diferencias en técnicas, materiales y contextos clínicos, evidencia la necesidad de profundizar en el análisis de la literatura disponible sobre terapias pulpares en odontopediatría.

Por ello, esta revisión tiene como objetivo identificar y comparar documentos relevantes (guías de práctica clínica, consensos, políticas, recomendaciones y declaraciones de posición) relacionados con las técnicas, materiales y resultados clínicos de las distintas terapias pulpares utilizadas en el manejo de caries que comprometen la pulpa en dientes de la dentición temporal.

Metodología

Este estudio se basa en una revisión sistemática de la literatura científica, utilizando una estrategia de búsqueda orientada a comparar las diferentes terapias pulpares empleadas en odontopediatría. Se analizan las técnicas más utilizadas, los materiales empleados y los resultados clínicos reportados en el manejo de caries en dentición temporal. Asimismo, se considera el rol del odontopediatra como profesional clave en la selección del tratamiento pulpar más adecuado, garantizando intervenciones seguras, eficaces y basadas en evidencia científica actual.

El objetivo principal es describir y comparar la efectividad de las terapias pulpares en dientes temporales, destacando sus indicaciones, tasas de éxito y beneficios clínicos, con el fin de orientar una práctica profesional fundamentada en evidencia de calidad.

Los términos desh y mesh que se utilizarán son:

- Pulp Therapy
- Pulpotomy
- Pulpectomy
- Dental Pulp Diseases

Ecuaciones de búsqueda:

((“pulp therapy”) AND (“primary teeth” OR “deciduous teeth”) AND (“pulpotomy” OR “pulpectomy”)) NOT (“permanent teeth”)

Filters: in the last 6 years

((“pulpotomy”) AND (“mineral trioxide aggregate” OR “MTA” OR “bi dentine”) NOT (“orthodontics”))

Filters: Free full text, in the last 6 years

Bases de datos que se usará:

- Pubmed
- Scopus

- ScienceDirect
- Obstetrics & Gynecology

Criterios de inclusión y exclusión:

Tipos de estudio incluidos:

- Artículos originales
- Ensayos clínicos
- Revisiones sistemáticas
- Tiempo artículos de hace 5 años, artículos de libre acceso y completos.

Artículos en inglés y español

Tipos de estudio excluidos:

- Artículos que no corresponden con el objetivo de estudio

Términos de inclusión:

- Artículos relacionados con terapias pulpares en dientes temporales
- Estudios realizados en población pediátrica (niños con dentición primaria).
- Investigaciones que evalúen técnicas, materiales o resultados clínicos en el manejo pulpar.

Exclusión:

- Artículos que solo hablen de tratamiento.
- Artículos incompletos
- Metaanálisis
- Artículos longitudinales
- Casos clínicos
- Resúmenes.

Resultados

El recubrimiento pulpar indirecto se considera un tratamiento eficaz para dientes primarios afectados por caries profundas, ya que es un método indirecto intermedio (MID) que no interfiere con el proceso natural de raspado (9). Este tratamiento está indicado cuando no hay lesión pulpar y se considera una opción de tratamiento común. Para garantizar el éxito del recubrimiento pulpar indirecto, es fundamental lograr un cierre coronal óptimo (10).

El procedimiento consiste en la eliminación del tejido blando cariado, principalmente de la unión amelodentinaria, utilizando herramientas manuales. A continuación, se colocan materiales como óxido de zinc y eugenol (ZOE), hidróxido de calcio sólido (Ca(OH)_2) o cemento de ionómero de vidrio modificado con resina (RMGIC) y se cubren con una corona o restauración prefabricada. Estos procedimientos han recibido aprobación de Clase B y evidencia de Nivel III, y han demostrado tasas de éxito superiores al 90 % después de tres años (11).

En general, el recubrimiento pulpar directo no se recomienda como una opción de tratamiento habitual para los dientes primarios. Esto podría deberse a la elevada densidad celular del tejido pulpar en los dientes deciduos y al pronóstico desfavorable que suele acompañarlo. Sin embargo, cerca del momento de la exfoliación fisiológica, el recubrimiento pulpar directo puede estar indicado debido a que las posibles consecuencias son menos graves (12).

La pulpotomía es un tratamiento recomendado para los dientes primarios con caries profundas y muestra una tasa de éxito del 82,6 % a los 24 meses. No obstante, debido a la escasez de comparaciones directas entre técnicas, no es posible establecer una recomendación concluyente basada en evidencia que indique si la pulpotomía, el recubrimiento pulpar directo o el tratamiento pulpar indirecto es la mejor opción (13).

La pulpotomía suele estar indicada para dientes temporales con pulpitis vital manifiesta o pulpitis coronal irreversible si los tejidos subyacentes están sanos o tienen una inflamación reversible. Se puede realizar en dientes de leche en cualquier etapa de desarrollo. Las contraindicaciones incluyen reabsorción radicular grave, celulitis facial, antecedentes de abscesos o afecciones específicas del paciente que requieren anestesia general. La pulpotomía para la pulpa vital en los molares primarios es el tratamiento recomendado,

mientras que la pulpotomía no vital, que varía en procedimiento e indicación, se considera obsoleta en la mayoría de las guías actuales (14).

El agregado trióxido mineral (MTA), aunque presenta un costo inicial más elevado, resulta más rentable a largo plazo debido a sus mayores tasas de éxito y a la menor necesidad de retratamientos en comparación con el hidróxido de calcio. El MTA ayuda a preservar la integridad pulpar, reduce la inflamación y favorece la formación de nuevo tejido. Por otro lado, el cemento Portland se considera una alternativa de bajo costo (15).

La pulpectomía es el tratamiento recomendado para dientes primarios restaurables que presentan necrosis pulpar, pulpitis irreversible, reabsorción radicular u otras patologías. Cuando no existe reabsorción radicular, la pulpectomía es preferida sobre la terapia de desinfección por triple antibiótico (LSTR) (16).

Generalmente no se recomienda como tratamiento de primera línea para las caries profundas en molares primarios vitales, ya que alternativas más conservadoras como el recubrimiento pulpar indirecto o la pulpotomía son efectivas. Sin embargo, se puede utilizar en lugar de la extracción cuando la pérdida de dientes puede comprometer la salud y la oclusión dental a largo plazo o cuando no se dispone de un reemplazo permanente (17, 18).

La LSTR es una posible opción de tratamiento para dientes primarios que experimentan síntomas clínicos de pulpitis irreversible, formación de fístulas y otras patologías, Se considera preferible a la pulpectomía en casos de reabsorción radicular y dientes que se espera que se exfolien dentro de un año (19). El tratamiento implica establecer el acceso a la cámara pulpar y aumentar los orificios. Se utiliza ácido fosfórico para limpiar la cámara, seguido de enjuague y secado. Posteriormente, se coloca una pasta que contiene ciprofloxacino, metronidazol y clindamicina, junto con macrogol y polietileno, en las áreas afectadas. Es importante evitar la incorporación de tetraciclina en la mezcla de antibióticos (20).

Finalmente, la extracción está indicada para dientes primarios en las siguientes situaciones: Dientes próximos a la exfoliación, dientes que no pueden restaurarse por caries extensa o sangrado pulpar incontrolado (21). Además, la pulpectomía con medicación repetida sin alivio de los síntomas o exudación continua también es motivo de extracción. Se puede

considerar la extracción bilateral equilibrada para los caninos primarios y, en los casos en los que el diente contralateral está ausente, la extracción puede estar indicada para los primeros molares temporales si el espacio mandibular no está apiñado (22).

Además de los factores clínicos, como la condición del diente y la etapa de erupción, otros factores que incluyen la cooperación del paciente, factores sociales y condiciones médicas deben considerarse al decidir sobre la extracción. Además, la actitud del paciente y los padres, así como el número y la complejidad de los tratamientos requeridos, también deben considerarse. Generalmente se recomienda evitar las extracciones durante las visitas dentales iniciales. Siempre que sea posible, la extracción debe evitarse en casos de apiñamiento, ausencia de dientes permanentes subyacentes y situaciones que puedan causar mayor estrés para el paciente (23).

Discusión

El manejo de las lesiones de caries que alcanzan la pulpa en dientes primarios presenta un desafío complejo para los profesionales odontológicos. Las GPC desempeñan un papel crucial al brindar recomendaciones basadas en la evidencia para el tratamiento de estos casos. Esta revisión exploratoria tuvo como objetivo identificar y describir documentos, incluyendo GPC, declaraciones de consenso, políticas y recomendaciones clínicas, relacionados con el manejo de las lesiones de caries que alcanzan la pulpa en dientes primarios (24).

Por lo tanto, esta revisión aporta información relevante sobre las diferencias en los criterios y recomendaciones para los diversos procedimientos terapéuticos. Aunque el análisis se basó en documentos publicados, no fue posible determinar si estos utilizaron la mejor evidencia científica disponible para respaldar sus directrices o si presentaban un bajo riesgo de sesgo (25).

El examen de los documentos incluidos mostró una notable variabilidad en los criterios de indicación y en las recomendaciones para cada tipo de tratamiento. Estas diferencias se relacionan con la forma en que cada entidad interpreta la evidencia, con el juicio clínico aplicado y con las prioridades particulares de las distintas organizaciones y sociedades odontológicas (26).

La comparación de las indicaciones de cada procedimiento entre diferentes GPC proporciona información valiosa sobre las diversas perspectivas y consideraciones a la hora de tratar las lesiones de caries que alcanzan la pulpa en los dientes temporales. Estas variaciones en las recomendaciones reflejan la complejidad de la toma de decisiones clínicas y los diversos enfoques adoptados por las diferentes guías (27).

Existen variaciones significativas en las pautas para el diagnóstico y el tratamiento de las lesiones de caries que alcanzan la pulpa de los dientes primarios, lo que refleja diferencias en la interpretación de la evidencia, el juicio clínico y las prioridades organizacionales (28).

Para las caries con afectación pulpar, las directrices difieren: la AAPD recomienda tratar las pequeñas exposiciones pulpares debidas a traumatismos o aperturas mecánicas con recubrimiento pulpar directo, mientras que la SDCEP recomienda enfoques más

conservadores. La IAPD se centra en signos clínicos específicos y etapas del desarrollo para guiar el tratamiento, como el grado de afectación pulpar y la edad del niño (29).

Las necesidades y los recursos regionales influyen en las recomendaciones de tratamiento, incluyendo la disponibilidad de materiales como el hidróxido de calcio, el agregado de trióxido mineral (MTA) o el formocresol, así como consideraciones de costo-efectividad. Las guías recientes favorecen los procedimientos mínimamente invasivos y reconsideran el uso de materiales tradicionales como el hidróxido de calcio (30).

Las indicaciones para realizar una pulpotomía también difieren entre las distintas guías clínicas. La IAPD sugiere este procedimiento en dientes primarios con exposición pulpar en una pulpa vital o cuando existe pulpitis irreversible limitada a la pulpa coronal. No obstante, cada guía puede establecer criterios particulares, considerando elementos como los signos clínicos, el estadio de desarrollo dental y la frecuencia de determinadas patologías (3,19).

La relación costo-efectividad de los materiales influye de manera importante en las recomendaciones terapéuticas incluidas en las guías. La evidencia revisada muestra un claro alejamiento de prácticas tradicionales: las guías más recientes ya no apoyan la eliminación completa de la caries.

Del mismo modo, se observa una reevaluación del uso del hidróxido de calcio, antes empleado para estimular la formación de dentina secundaria previo al sellado de la cavidad. Estos cambios reflejan una evolución en el enfoque clínico, alineada con los principios actuales de cariología que priorizan técnicas mínimamente invasivas y la preservación del tejido dental siempre que sea posible.

Conclusiones

Existe una variación considerable en las pautas para el diagnóstico y tratamiento de lesiones cariosas que alcanzan la pulpa dental primaria, lo que refleja diferencias en la interpretación de la evidencia, el juicio clínico y las prioridades organizativas.

Para las cavidades con afectación pulpar, las pautas difieren: la AAPD recomienda tratar la exposición pulpar menor debido a traumatismos o aberturas mecánicas con cierre pulpar directo, mientras que la SDCEP recomienda enfoques más conservadores. IAPD se centra en signos clínicos específicos y etapas de desarrollo para guiar el tratamiento, como el grado de afectación pulpar y la edad del niño.

Las necesidades y recursos regionales influyen en las recomendaciones de tratamiento, incluida la disponibilidad de materiales como hidróxido de calcio, relleno de trióxido mineral (MTA) o formocresol, así como consideraciones de rentabilidad. Las directrices recientes favorecen los procedimientos mínimamente invasivos y repensan el uso de materiales tradicionales como el hidróxido de calcio.

Referencias Bibliográficas

1. Orellana-Centeno, J. E., & Sotelo-Guerrero, R. N. (2023). Pulpectomía o pulpotomía en el tratamiento de dientes temporales: Revisión. *Revista Salud Uninorte*, 39(1), 189-200. <https://doi.org/10.14482/sun.39.01.613.007>
2. Portes Zeno, A. P., Marañon-Vásquez, G. A., Primo, L. G., Pintor, A. V. B., & Costa, M. C. (2022). Pasta CTZ para abordaje endodóncico de dientes primarios: Una revisión narrativa de la literatura. *Revista de Odontopediatría Latinoamericana*, 12(1), e321218. <https://doi.org/10.47990/alop.v12i1.218>
3. Rimoldi, M. L., Mendes, C. A., Canale, L. M., Turchetta, A. F., Silingo, M. C., Mazzeo, D. M., & Gómez, B. S. (2021). Pulpotomías de piezas dentarias temporarias: utilización de diferentes agentes pulpares. Facultad de Odontología, Universidad Nacional de La Plata.
4. García Guerrero, C. C. (2015). Diagnóstico pulpar: correlación clínica e histológica. *Revista Facultad de Odontología Universidad de Antioquia*, 26(2), 25-38.
5. Ahmed, H. M. A. (2013). Anatomical challenges, electronic working length determination and current developments in root canal preparation of primary molar teeth. *International Endodontic Journal*, 46(11), 1011–1022.
6. Takushige, T., Cruz, E. V., Asgor Moral, A., & Hoshino, E. (2004). Endodontic treatment of primary teeth using a combination of antibacterial drugs. *International Endodontic Journal*, 37(2), 132-138.
7. Cappiello, J. (1964). Tratamientos pulpares em incisivos primários. *Revista de la Asociación Odontológica Argentina*, 52, 139-145.
8. Cappiello, J. (1967). Nuevos enfoques en odontología infantil. *Odontología Uruguay*, 23, 23-30.
9. Daher, A., Viana, K. A., Leles, C. R., & Costa, L. R. (2015). Ineffectiveness of antibiotic-based pulpotomy for primary molars: A survival analysis. *Pesquisa Brasileira em Odontopediatria e Clínica Integrada*, 15(1), 205-215.

10. Siegl, R. M. C., Lenzi, T. L., Politano, G. T., & Benedetto, M. D. (2015). Two endodontics techniques analysis in primary molars with fistula. *RGO (Porto Alegre)*, 63(2), 187-194.
11. De Deus Moura, L. D. F. A., De Lima, M. D. D. M., Lima, C. C. B., & Machado, J. I. A. G. (2016). Endodontic treatment of primary molars with antibiotic paste: A report of 38 cases. *Journal of Clinical Pediatric Dentistry*, 40(3), 175-177.
12. Luengo-Ferreira, J., Ayala-Jiménez, S., Carlos-Medrano, L. E., Toscano-García, I., & Anaya-Álvarez, M. (2019). Clinical and radiographic evaluation of formocresol and CTZ paste in primary teeth pulpotomies: 24-month follow up. *Journal of Clinical Pediatric Dentistry*, 43(1), 16-21.
13. Lokade, A., Thakur, S., Singhal, P., Chauhan, D., & Jayam, C. (2019). Comparative evaluation of three LSTR techniques in primary molars requiring pulpectomy: An in vivo study. *Journal of Indian Society of Pedodontics and Preventive Dentistry*, 37(2), 185-191.
14. Sousa, H. C. S., Lima, M. D. M., Lima, C. C. B., Moura, M. S., Bandeira, A. V. L., & Moura, L. F. A. (2020). Prevalence of enamel defects in premolars whose predecessors were treated with extractions or antibiotic paste. *Oral Health & Preventive Dentistry*, 18(1), 793-798. <https://doi.org/10.3290/j.ohpd.a45083>
15. Coll, J. A., Vargas, K., Marghalani, A. A., et al. (2020). A systematic review and meta-analysis of nonvital pulp therapy for primary teeth. *Pediatric Dentistry*, 42(4), 256-272.e11-e199.
16. Gonçalves, S. G., Silveira, R. G., Miasato, J. M., Oliveira, L. M. C., & Neves, A. A. (2015). Antimicrobial activity of endodontic pastes on microorganisms present in root canals of necrotic primary molars. *International Journal of Clinical Dentistry*, 8(1), 213-223.
17. Oliveira, S. C., Omena, A. L. C. S., Lira, G. A. L., Ferreira, I. A., Imparato, J. C. P., & Calvo, A. F. B. (2019). Do different proportions of antibiotics in CTZ paste interfere with antimicrobial action? *Pesquisa Brasileira em Odontopediatria e Clínica Integrada*, 19, e4801. <https://doi.org/10.4034/pboci.2019.191.115.13>

18. Sancas, M. C., Souza, A. C. L., Monteiro, A. S. N., Pintor, A. V. B., Duarte, M. L., & Primo, L. S. S. G. (2020). Antimicrobial activity of antibiotic pastes in pulp therapy against multispecies biofilm: A pilot study. *Revista Científica do CRO-RJ*, 5(1), 15-21.
19. Freire, A. R., Freire, D. E. W. G., Sousa, S. A., Serpa, E. M., Almeida, L. F. D., & Cavalcanti, Y. W. (2021). Antibacterial and solubility analysis of phytotherapeutic paste for endodontic treatment of primary teeth. *Pesquisa Brasileira em Odontopediatria e Clínica Integrada*, 21, e0007. <https://doi.org/10.1590/pboci.2021.005>
20. Lima, C. C. B., Conde, A. M., Rizzo, M. S., Moura, R. D., et al. (2015). Biocompatibility of root filling pastes used in primary teeth. *International Endodontic Journal*, 48(5), 405-416.
21. Moura, L. F. A. D., Lima, M. D. M., Lima, C. C. B., Bandeira, A. V. L., et al. (2018). Cellular profile of primary molars with pulp necrosis after treatment with antibiotic paste. *International Journal of Experimental Pathology*, 99(5), 264-268.
22. Ern, A., Pinto, K., Silva, E., & Moreira, E. (2020). In vitro cytotoxic effects of different endodontic pastes used in pediatric dentistry. *Revista Brasileira de Odontologia*, 77, e177119. <https://doi.org/10.18363/rbo.v77.2020.e177119>
23. Silva, L. A. B., Nelson-Filho, P., Faria, G., Souza-Gugelmin, M. C. M., & Ito, I. Y. (2006). Bacterial profile in primary teeth with necrotic pulp and periapical lesion. *Brazilian Dental Journal*, 17(2), 144-148.
24. Gomes, G. B., Onofre, S. R., et al. (2013). An investigation of specific anaerobic species in necrotic primary teeth. *Brazilian Oral Research*, 27(2), 149-155. <https://doi.org/10.1590/S1806-83242013000100020>
25. Mass, E., & Zilberman, D. U. (1993). Clinical and radiographic evaluation of partial carious exposure in permanent molars. *Pediatric Dentistry*, 15(4), 257-263.
26. Fleury, M. K. (2019). *Manual de toma de muestras en laboratorio clínico (3.ª ed.)*. Río de Janeiro: Programa Nacional de Control de Calidad – PNCQ/SBAC
27. Hargreaves, K. M., Goodis, H. E., & Tay, F. R. (Eds.). (2012). *Seltzer and Bender's dental pulp (2nd ed.)*. Chicago: Quintessence Publishing Co, Inc.

28. Canalda, C., & Brau, E. (2014). Endodoncia: técnicas clínicas y bases científicas (3.^a ed.). Barcelona, España.
29. Ramírez, G., & Sossa, R. (2014). Endodoncia regenerativa: utilización de fibrina rica en plaquetas autóloga en dientes permanentes vitales con patología pulpar. Revisión narrativa de la literatura. Acta Odontológica Colombiana.
30. LEONARDO & LEAL. Endodontia. 3a Ed. Panamericana , São Paulo, 1998 Capítulo 13